

ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИДА ОЗЧИЛИКЛАР ТОИФАСИГА ОИД МЕЗОНЛАР РИВОЖЛАНИШИ

Хайруллаева Дилбар Абдусаматовна

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

мустақил тадқиқотчиси

E-mail: dilbar.khayrullaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884940>

Аннотация: Замонавий халқаро ҳуқуқ назариясида озчиликлар тойифасига оид мезонлар ривожланиши соҳага оид асосий универсал ва минтақавий халқаро ҳужжатлар қабул қилиниши ҳамда озчиликлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоялаш механизмлари шаклланиши билан бевосита боғлиқ.

Калит сўзлар: озчиликлар, ҳимоя қилиш, миқдор, фуқаролик, устунлик бермаслик, камситилиш, барқарорлик таъминланмаганлиги мезонлари.

Аннотация: В современной теории международного права разработка критериев защиты меньшинств напрямую связана с принятием основных универсальных и региональных международных документов и формированием механизмов защиты прав и интересов меньшинств.

Ключевые слова: меньшинство, защита, количественный, гражданский, недискриминирование, нестабильность обеспечения критерии.

Abstract: In the modern theory of international law, the development of criteria for the protection of minorities is directly related to the adoption of the main universal and regional international documents and the formation of mechanisms for the protection of the rights and interests of minorities.

Keywords: minority, protection, quantitative, civil, non-discrimination, instability of provision criteria.

Замонавий халқаро ҳуқуқ ва миллий ҳуқуқий тизмларда озчиликлар ҳуқуқий ҳолатини мустаҳкамлаш ва мазкур тойифадаги шахслар ҳуқуқ, эркинликлар ва қонуний манфаатларини таъминлашда асосий мезонларнинг ўрни ва аамияти ниоят муҳим ҳисобланади.

Таъкидлаш зарурки мазкур масала бир қатор олимлар томонидан тадқиқ этилган ва бугунки кунда ривожланмоқда. Жумладан ўтган аср бошида бир қатор олимлар озчиликлар тойифасига оид мезонлар ва уларнинг таснифланиши тўғрисида тадқиқотлар ўтказишган ва ўз фикрларини билдиришган. Мисол таъриқасида германиялик Dr. Sobernheim, Wolzendorf K., Epstein L., Szagunn, Plettner H., Balog, Arthur fon ¹, британиялик Macartney

¹ Vorschläge zu einem Entwurf über die Regelung der Stellung der Minderheiten im Staat / Ausgearbeitet von Professor Dr. Sobernheim // Das positive Recht der nationalen Minderheit. Eine

С.А., Noel-Buxton², эстониялик Poll³, франциялик Fouques-Duparc.⁴ асарларини келтиришимиз мумкин.

БМТ тизими шаклланиши ва соҳага оид бир қатор универсал ва минтақавий ҳужжатлар қабул қилиниши ҳамда озчиликлар ҳуқуқларини кафолатлаш механизмлари ривожланиши билан ёндашувлар тизимлашуви кузатилмоқда.

Умумий ҳолат тўғрисида гапирганимизда олим ва мутахассислар озчиликлар тойифасига оид мезонлар шаклланиши БМТ доирасида қабул қилинган 1960 йил 14 декабрда қабул қилинган Колониал давлатлар ва халқларга мустақилликни тақдим этиш тўғрисидаги Декларация, 1969 йил 11 декабрдаги Ижтимоий тараққиёт ва ривожланиш Декларацияси, 1965 йил 21 декабрдаги Ирқий камситишларнинг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги Халқаро конвенция 1966 йил 16 декабрдаги Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт ҳамда Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пакт, 1973 йил 30 ноябрдаги Апертеид жиноятини олдини олиш ва унинг учун жазолаш тўғрисида Конвенция, 1979 йил 18 декабрдаги Аёлларга нисбатан камситишларнинг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги Конвенция, 1989 йил 30 ноябрдаги Бола ҳуқуқлари тўғрисида Конвенциялар билан бевосита боғлиқларини эътироф этишади.

Америкалик тадқиқотчи Klineberg O. асосли таъкидлаганидек⁵ замонавий халқаро ҳуқуқ назариясида озчиликлар тойифасига оид мезонлар ривожланиши БМТнинг ихтисослашган муассасалари томонидан қабул қилинган ҳужжатлар қабул қилиниши билан боғлиқ.

Алоҳида эътироф этиш зарурки БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 47/135-сонли резолюцияси билан 1992 йил 18 декабрда қабул қилинган **“Миллий ёки, диний ва тилга оид озчиликларга мансуб шахслар ҳуқуқлари**

Sammlung der wichtigsten Gesetze und Entwürfe von Dr. jur. Franz Bordin. Berlin, 1921. S. 78., Wolzendorf K. Grundgedanken des Rechts der nationalen Minderheiten (Natunrecht des Minderheitenschutzes). - Berlin, 1921, Epstein L. Der nationale Minderheitenschutz als internationales Rechtsproblem. Berlin, 1922; Szagunn. Vom Rechte der nationalen Minderheit. - Berlin, 1923, Plettner H. Das Problem des Schutzes nationaler Minderheiten. - Berlin, 1927. „J Balog, Arthur von. Der Internationale Schutz der Minderheiten. - Munich, 1928 ва бошқалар.

² Macartney C.A. National states and national minorities. - London, 1934., Noel-Buxton. National minorities to-day. - London, 1931

³ Poll v. Kulturautonomiegesezt der Repubiik Estland. - Wurzburg, 1926

⁴ Fouques-Duparc. La Protection des Minorites de race, de langue, et de religion. - Paris, 1922

⁵ Klineberg O. The Study of Multinational Societies// The Multinational Society. Papers of the Ljubljana Seminar. Rowley. 1975. P. 15.

тўғрисида”ги Декларацияси озчиликлар тойифасига оид мезонлар ривожланишига ниҳоят муҳим хисса қўшган.

1995 йил 1 февралдаги “Миллий озчиликлар ҳимояси тўғрисида”ги Страсбург доиравий Конвенцияси⁶ Европа Кенгаши, БМТ ва ЕХХК/ЕХХТнинг миллий озчиликлар ҳимояси борасидаги ҳужжатларига асосланган бўлиб, унда миллий озчиликлар ва уларга мансуб шахслар ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳимояси инсон ҳуқуқлари халқаро ҳимоясининг ажралмас қисми эканлиги, мазкур ҳимоянинг эса халқаро ҳамкорликнинг соҳаси эканлиги эълон қилинди.

Мазкур шартномаларда озчиликларнинг жамоавий эмас, балки индивидуал ҳуқуқлари таъминланган бўлиб, мажбуриятларни бажариш юзасидан доимий назорат механизми жорий этилмади. Бу эса озчиликлар ҳуқуқлари ҳимоясининг декларатив характерга эга эканлигидан ҳамда тизимли шаклга эга бўлмаганлигидан далолат беради.

Европа Кенгаши Парламент Ассамблеясининг 1993 йил 1201-сонли “Инсон ҳуқуқлари тўғрисида”ги Европа Конвенциясининг миллий озчиликлар тўғрисида қўшимча баённома тўғрисида”ги тавсиясида озчиликлар тушунчасига таклиф киритилган бўлиб, унга кўра, миллий озчиликлар давлат ҳудудида яшовчи ва мазкур давлат фуқаролари ҳисобланган, шу давлат билан азалий, ўзгармас ва барқарор алоқаларга эга бўлган; аниқ ифодаланган, маданий, диний ёки тил хусусиятларига эга бўлган; давлатнинг умумий аҳолиси ёки алоҳида минтақасининг қолган аҳолисига қиёсан оз сонли бўлишидан қатъи назар етарлича эътиборли бўлган; ўз маданияти, анъаналари, дини ёки тилидан иборат умумий ўхшашлигини ташкил этувчи барча қадриятларни биргаликда сақлаб қолишга интилувчи шахслар гуруҳидир.

Халқаро ҳуқуқ доктринасида “озчиликлар” тушунчасини таърифлаш борасида бир қатор мезонлар ишлаб чиқилган бўлсада, улар борасида ягона ёндашув мавжуд эмас.

Миқдор мезонига асосан, давлатнинг асосий аҳолисига нисбатан миқдор жиҳатдан оз бўлган гуруҳгина озчиликлар мақомига эга бўлади. О.Клайнберг “...озчилик доминант гуруҳга нисбатан миқдор жиҳатдан оз бўлиши лозим” ёндашувини қўллаб-қувватламайди.⁷ Ф.Капотортининг

⁶ Қаранг: <https://rm.coe.int/168007cddc>

⁷ Klineberg O. The Study of Multinational Societies// The Multinational Society. Papers of the Ljubljana Seminar. Rowley. 1975. P. 15.

фикрича, “гуруҳ озчилик сифатида тан олиниши учун “аҳолининг қолган қисмига қиёсан миқдор жиҳатидан кам бўлиши” лозим.⁸

А.Эйде ҳам бу фикрга қўшилиб, озчиликлар “давлат аҳолисининг ярмидан кам бўлмаслиги лозим”лигини таъкидлайди.⁹ Фикримизча, “озчиликлар” тушунчасини миқдор нуқтаи назаридан чегаралаш мақсадга мувофиқ эмас.

Фуқаролик мезони озчиликларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда асос бўлиб, уларни бошқа ижтимоий жамоалардан фарқлайди. М.В.Ковригинанинг фикрича, “шу йўл билангина давлат озчиликлар гуруҳлари ва алоҳида шахслар ҳуқуқларини ҳимоя қилиши мумкин”.¹⁰ Подкомиссия томонидан озчиликлар мақомининг мазкур давлат фуқароларигагина тадбиқ этилиши мумкинлиги ва эмигрантлар бу тушунча доирасига кирмаслиги алоҳида таъкидланди.¹¹ Қочоқлар, ишчи-мигрантлар, кўчирилган шахслар, апатридларга нисбатан озчиликлар мақоми, одатда, қўлланилмайди, негаки, улар халқаро ҳуқуқда алоҳида категория сифатида кўрилиб, улар ҳуқуқлари махсус халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ва шартномалар орқали тартибга солинади.¹²

Устунлик бермаслик мезони озчиликларнинг ўз маданий, диний ва тил ўзига хослигини ҳамда ўз манфаатларини ривожлантириш ва талаб қила олиш имкониятининг йўқлиги билан ифодаланади. БМТ нинг Камситишларни олдини олиш ва озчиликлар ҳимояси борасида Подкомиссияси томонидан халқаро ҳимоя остига тушадиган озчиликларнинг хусусиятлари ишлаб чиқилган бўлиб, унга кўра, ҳукмрон ҳолатда бўлмаган миллий гуруҳларгина озчиликлар ҳисобланади. Ван Амерсфорт бу ёндашувини рад этиб, “ҳукмрон озчилик” ёндашувини ишлаб чиқди.¹³ Г.Жваниянинг фикрича, “озчиликлар томонидан

⁸ Capotorti F. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.- U.N., New York, 1991. P. 45.

UN Document: E/CNY/Sub. 2/384/Add. 1-7. UN Sales N E 78. XIV. I.

⁹ UN Document: E/CN.4/Sub.2/1993/34.

¹⁰Ковригина М.В. Обеспечение прав национальных меньшинств в демократическом государстве// Международное публичное и частное право. №5, 2007.С. 58.

¹¹ UN Doc. E/CN.4 / Sub.2 / 384/ Rev.1.

¹² Батафсил қаранг: Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; Конвенция о статусе апатридов; Конвенция о статусе беженцев. Международные акты о правах человека. Сб. док. /Сост. д.ю.н., проф. В.А.Карташкин, д.ю.н., проф. Е.А. Лукашева. -2-е изд., доп. –М.: НОРМА, 2002. С. 383-414; 445-455; 455-468.

¹³ Van Amersfoort. The Protection of Minorities: autonomy and self-determination, 1978, P.23.

кўпчиликлар ҳуқуқлари чекланган тақдирда бу озчиликлар ҳуқуқлари ҳимояси муаммоси эмас, балки ўз тақдирини ўзи белгилаш масаласидир”¹⁴. И.П.Блищенко ва А.Х.Абашидзе томонидан тақлиф қилинган *“миллатлар ва халқларнинг камситилиши” мезони* ҳимояга муҳтож озчиликларнинг нафақат халқаро ҳимояси учун, балки озчиликларни белгилашда ҳам асос ҳисобланади. Бинобарин, “камситилишга учрамаган озчиликлар зарурат йўқлиги туфайли халқаро ҳимоя остига тушмайди”.¹⁵ И.С.Катъконинг фикрича, мазкур мезон факультатив ҳисобланиши лозим. Негаки, озчиликлар ҳимояси ва мақомининг тенг кафолати, уларнинг ҳукмрон ёки ҳукмрон бўлмаган ҳолатидан қатъи назар барча турдаги озчиликларга тенг тадбиқ этилиши лозим.¹⁶ Фикримизча, озчиликлар камситишга учраш ҳолатидан қатъи назар халқаро ҳуқуқий ҳимоя остига тушиши ва тенг кафолат остида бўлиши лозим.

Барқарор, диний ёки тил хусусиятларига эга бўлиш мезони озчиликларнинг ўзига хослигини сақлаб қолиш мақсадида бирдамлик ҳиссининг намоён бўлиши билан ифодаланиб, муайян жамоа, гуруҳ узоқ вақт мобайнида ўзига хослигини сақлаб қолганлиги ҳамда бунга интилишига асосланади. Шахсларнинг озчиликка мансублиги ўзи томонидан ҳал қилиниши лозим бўлиб, уларга танлаш ҳуқуқи тақдим этилади. “Озчиликка мансубликнинг англаниши унинг мавжудлигини давлат томонидан тан олинишга олиб келиб, кўпчилик аҳоли билан de jure ва de facto тенглик, шунингдек, мазкур озчиликни ўзига хослигини тан олиш ҳамда маданий ҳуқуқларни тақдим этиш каби талабларнинг қўйилиши билан кечади”.¹⁷ Озчиликлар ўз тақдирини ўзи белгилашининг субъектив унсури уч қисмдан иборат: гуруҳнинг идентификацияси, индивиднинг озчиликка мансублиги борасидаги қарори, индивиднинг озчиликлар томонидан қабул қилиниши.¹⁸

Хусусан, халқларнинг ўзи томонидан уларнинг туб ёки қабилавий ҳаёт тарзи олиб борувчи халқларга мансублигининг белгиланиши ХМТ нинг

¹⁴ Жвания Г.Е. Международно-правовые гарантии защиты национальных меньшинств. Исторический опыт. Тбилиси, 1959. С.3-4.

¹⁵ Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Права национальных меньшинств в свете мирового опыта // Общественные науки и современность. 1992. № 4. С.125-126.

¹⁶ Катъко Н.С. Критерии определения меньшинства//Белорусский журнал международного права 2001.№4. С.34.

¹⁷ Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов: Международно-правовой анализ/ Рос. ун-т дружбы народов, 1997. С.38.

¹⁸ Alfredsons, G. Mazākumtiesības: starptautiskie standarti un uzraudzības procedūras. No: Mazākumtiesību rokasgrāmata. Cilvēktiesību Žurnāls. Nr.7/8, 1998, 11-31.lpp.

1989 йил 7 июнда қабул қилинган Мустақил давлатларда туб ва қабилавий ҳаёт тарзи олиб боровчи халқлар тўғрисидаги Конвенция қоидалари тадбиқ этиладиган гуруҳларнинг аниқланиши учун асосий мезон сифатида кўрилади.¹⁹

С.М.Пунжиннинг фикрича, юқорида келтирилган белгилар объектив ва субъектив мезонларни намоён этади. Ўзига хос хусусият, миқдор жиҳатидан озчилик, нодоминант ҳолат, давлат фуқаролигига мансублик объектив мезонлар ҳисобланса, субъектив мезон сифатида эса мазкур хусусиятларни сақлаб қолишга интилиш ҳисобланади.²⁰

Халқаро ҳуқуқ доктринасида озчиликлар тушунчасини таърифлаш борасида фаол изланишлар олиб борилаётган бўлсада, ҳозиргача озчиликларнинг умум тан олинган ягона тушунчаси мавжуд эмас. Дастлабки таърифлардан бири Зобернхейм томонидан таклиф қилинган бўлиб, унга кўра “озчиликлар” - миллий хусусий ҳаёт юритишга интилувчи ва қодир миллий ажралган аҳоли гуруҳидир.²¹

Д.Турк ва Т.Вейтернинг фикрича, озчиликлар деганда, ўз давлатига эга бўлган, лекин, қоидага кўра, бошқа чегарадош давлатда истиқомат қилувчи муайян миллатга мансуб кишилар гуруҳи тушунилади.²²

С.Томушат озчиликларни “ўз фарқларини англаган ҳолда, қисман бўлсада, ўз тақдирини ўзи тасарруф этишга интилувчи гуруҳлар” деб таърифлаган. Ф.Капотортининг келтирган таърифи С.М.Пунжин томонидан “анъанавий”²³ деб топилган: “миллий озчиликлар - бу давлат аҳолисининг асосий қисмига қиёсан миқдор жиҳатдан кам сонли бўлган, аъзолари шу давлат фуқаролари бўлган, устун мавқега эга бўлмаган, аҳолининг қолган қисмидан, диний, тил хусусиятлари билан фарқланадиган, ўз маданияти,

¹⁹ Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Международные акты о правах человека. Сб. док. /Сост. д.ю.н., проф. В.А.Карташкин, д.ю.н., проф. Е.А. Лукашева. -2-е изд., доп. -М.: НОРМА, 2002. С.119.

²⁰ Пунжин С.М. Проблема защиты прав меньшинств в международном праве. Государство и право. 1992. №8. С.125.

²¹ Vorschlage zu einem Entwurf uber die Regelung der Stellung der Minderheiten im Staat / Ausgearbeitet von Professor Dr. Sobernheim // Das positive Recht der nationalen Minderheit. Eine Sammlung der wichtigsten Gesetze und Entwürfe von Dr. jur. Franz Bordin. Berlin, 1921. S. 78.

²² Turk D. Norms and institutions within the UN system Relevant to minority issues // Conference paper №5.Colombo. 6-10 November. 1988 P.29; Vieter Th. Commentary on the Concept of “National Minorities” // Revue des Droits de l’Homme. 1974. Vol.VII.

²³ Пунжин С.М. Проблема защиты прав меньшинств в международном праве. Государство и право. 1992. №8. С.125.

анъаналари, дини ва тилини сақлаб қолиш мақсадида билвосита бўлсада, бирдамлик туйғусини намоён этадиган гуруҳдир”.²⁴

Юқорида келтирилган мезонларни барчасини қамраб олган бўлсада, озчиликларнинг тенгликка эришиш мақсади инобатга олинмади. Ж.Дешен озчиликларга “миқдор жиҳатидан оз бўлган ва ҳукмрон мавқега эга бўлмаган, кўпчилик аҳолидан, диний ва тил хусусиятлари билан фарқланувчи, давлатда кўпчилик билан тенг ҳуқуқларга эга бўлишга йўналтирилган кишилар гуруҳи” сифатида таъриф келтирган.²⁵

Фикримизча, мазкур таърифда келтирилган “...тенг ҳуқуқларга эга бўлишга йўналтирилган...”лик озчиликларнинг нодоминант ҳолатини кўзда тутган бўлиб, озчиликларни белгиловчи фуқаролик ва бирдамлик туйғуси мезонлари акс этмаган.

Фикримизча мазкур мезонларга қўйидагиларни киритиш мақсадга мувофиқ:

маълум бир давлатнинг асосий аҳолисига нисбатан миқдор жиҳатдан оз бўлган гуруҳгина озчиликлар мақомига эга бўлиш (*миқдор мезони*);

озчиликларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда, уларни бошқа ижтимоий жамоалардан фарқланиши (*фуқаролик мезони*);

озчиликларнинг ўз маданий, диний ва тил ўзига хослигини ҳамда ўз манфаатларини ривожлантириш ва талаб қила олиш имкониятининг йўқлиги (*устунлик бермаслик мезони*);

ҳимояга муҳтож озчиликларнинг камситилиш имконияти мавжудлиги (*камситилиш мезони*);

озчиликларнинг ўзига хослигини барқарор сақлаб қолиш ҳамда бирдамлик ҳиссининг намоён бўлиши ва интилишига асосланиши (*барқарорлик таъминланмаганлиги мезони*).

²⁴ Capotorti F. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities... // UN Doc E/CNY/Sub. 2/384/Add. 1-7. UN Sales N E 78. XIV. I.

²⁵ UN doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31,14 May 1985. - P. 30.